

“Tibbiyotning zamonaviy muammolari va ularning innovatsion yechimlari”

ONLAYN ILMIY KONFERENSIYA

27.12.2025

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ БРОНХИОЛИТОМ У ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ

Сейсебаева Р.Ж., Сакен Д.С., Арыстаналиев А.Е., Салыбек А.Н.

НАО «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова», Казахстан
Научный центр педиатрии и детской хирургии, Казахстан
seisebayeva.r@kaznmu.kz

Введение. Облитерирующий бронхиолит - редкое, но тяжёлое хроническое заболевание органов дыхания преимущественно характерное для детского возраста, характеризующееся выраженным поражением мелких бронхиол с формированием необратимой обструкции. В крупном ретроспективном исследовании у детей с пневмонией, вызванной *Mycoplasma pneumoniae*, постинфекционный бронхиолит облитерирующий развился у 7,3% пациентов, что подчёркивает значительный риск развития РИВО после этой инфекции. В исследовании из Франции: 147 детей с РИВО, медианный возраст постановки диагноза 22 месяца, распределение по возрастным группам: <2 года — 58,5 %; 2–6 лет — 27,2 %; >6 лет — 14,3 %.

Цель исследования: провести сравнительный анализ заболеваемости облитерирующим бронхиолитом у детей различных возрастных категорий.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было проведено ретроспективное исследование, в ходе которого проанализировано 454 случаев заболевания у детей за период с 2015 по 2022 гг., поступивших в пульмонологическое отделение Научного центра педиатрии и детской хирургии г. Алматы с подозрением на облитерирующий бронхиолит. Для изучения возрастных особенностей распространённости облитерирующего бронхиолита все пациенты были разделены на три группы: до 1 года, от 1 года до 3 лет и старше 3 лет. В каждой группе оценивалась частота встречаемости заболевания, наличие сопутствующей патологии и развитие возможных осложнений.

Анализ проводился с целью выявления наиболее уязвимых возрастных групп и характерных клинических проявлений облитерирующего бронхиолита у детей.

Результаты исследования. За период с 2015 по 2022гг. в отделении пульмонологии в Научного центра педиатрии и детской хирургии г. Алматы находилось на лечении 4248 детей. Среди них 454 случая (10,6%) приходились на облитерирующий бронхиолит. Распределение случаев по годам: 2015г.- 29 (6,4%) случаев, 2016г. - 38 (8,3%) случаев, 2017г.- 47 (10,4%) случаев, 2018г.- 48 (10,6%) случаев, 2019г.- 38 (8,4%) случаев, 2020 - 39 (8,6%), 2021 год -79 (17,4%), 2022 год -136 (29,9%) случаев. Данные свидетельствуют о тенденции к увеличению доли госпитализаций детей с облитерирующим бронхиолитом в последние годы, особенно заметной в 2021–2022 гг.

При анализе распределения по полу выявлено преобладание мальчиков — 296 случаев (65,2 %) по сравнению с девочками — 158 случаев (34,8 %).

По возрастным группам данные следующие: до 1 года 26,1% (67 детей), от 1 года до 3 лет 46,4% (119 детей), от 3 до 5 лет 18,75% (48 детей), старше 5 лет 8,5% (22 детей).

В возрастном аспекте наибольшая заболеваемость облитерирующим бронхиолитом наблюдается у детей в возрасте от 1 до 3 лет.

За период с 2015 по 2022 гг. среди 454 проанализированных историй болезни детей с облитерирующим бронхиолитом наибольшая заболеваемость наблюдалась в возрастной группе от 1 до 3 лет, составляя 70,0 % всех случаев. В группе детей старше 3 лет частота заболевания составила 20,0 %, а среди детей младше 1 года - 10,0 %. Эти данные свидетельствуют о том, что наиболее уязвимой возрастной категорией при облитерирующем бронхиолите являются дети раннего возраста, что требует особого внимания при диагностике и профилактике заболевания.

В ходе анализа течения облитерирующего бронхиолита с учётом сопутствующих заболеваний было установлено, что у мальчиков чаще регистрировались: гипоталамический синдром, задержка психомоторного развития, миокардиты, дилатационная кардиомиопатия, аллергические состояния, тимомегалия, паратрофии и вегетативная дисфункция. У девочек более часто наблюдались: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, анемии и врождённые мальформации сердца. Заболевания, такие как пневмонии, поражения центральной нервной системы, бессимптомная энцефалопатия новорождённых, гипертензионно-гидроцефальный синдром, миотониче-

ский синдром и бронхоэктатическая болезнь, встречались у детей обоих полов с почти одинаковой частотой, что свидетельствует о сходной клинической нагрузке данных сопутствующих патологий вне зависимости от пола. Также были рассмотрены осложнения, к которым привел облитерирующий бронхиолит. Среди мальчиков чаще встречались осложнения в виде пневмосклероза, перициссурита, а среди девочек: ДН и пневмосклероз. Так же у мальчиков встречались в меньшем количестве такие осложнения как ателектаз и перикардит.

Заключение. Проведённый сравнительный анализ заболеваемости облитерирующим бронхиолитом у детей различных возрастных категорий показал, что данная патология преимущественно встречается у детей раннего возраста, особенно в группе от 1 до 3 лет. Заболеваемость среди мальчиков была выше по сравнению с девочками, что указывает на возможные половые особенности течения заболевания. Установлена тенденция к росту числа случаев облитерирующего бронхиолита в последние годы, что подчёркивает актуальность проблемы.

Анализ сопутствующей патологии и осложнений выявил различия в клиническом течении заболевания в зависимости от возраста и пола пациентов. Полученные данные позволяют выделить группы повышенного риска и подчёркивают необходимость ранней диагностики, своевременного лечения и динамического наблюдения детей с облитерирующим бронхиолитом для предупреждения развития тяжёлых осложнений и снижения риска хронической дыхательной недостаточности.

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

СЕЙСЕБАЕВА РОЗА ЖАКАНОВНА

*“Сравнительный анализ заболеваемости облитерирующим бронхиолитом
у детей разных возрастных категорий”*

mavzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

САКЕН Д.С.

*“Сравнительный анализ заболеваемости облитерирующим бронхиолитом
у детей разных возрастных категорий”*

mavzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

АРЫСТАНАЛИЕВ А.Е.

*“Сравнительный анализ заболеваемости облитерирующим бронхиолитом
у детей разных возрастных категорий”*

mavzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

САЛЫБЕК А.Н.

*“Сравнительный анализ заболеваемости облитерирующим бронхиолитом
у детей разных возрастных категорий”*

mavzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

